

BO'LAJAK INGLIZ TILI FANI O'QITUVCHILARINING KASBIY MAHORATINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI

Hotamova Maftuna Madatovna

Buxoro davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10910196>

Annotatsiya. maqolada globollashuv jarayonlarida ta'lim oluvchilarga ingliz tilini o'rgatishning dolzarbligi va zarurati, ingliz tilini o'rganishga oid ta'limga oid me'yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalar, til o'rganish ko'nikmasini rivojlantirishga oid adabiyotlar tahlili, zamonaviy ta'lim sharoitida ingliz tilini to'g'ri o'rganishning 12 ta ko'nikmasi mazmun-mohiyati, o'quvchilarda til kompetentligi va muloqotchanlik ko'nikmalariga egalik darajasini oshirish usullari, ingliz tilini puxta o'zlashtirishda mediata'lim vositalaridan foydalanish imkoniyatlari haqida nazariy ma'lumotlar va metodik tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, me'yoriy hujjat, ko'nikma, zamonaviy ta'lim, til kompetentligi, muloqotchanlik ko'nikmasi, mediata'lim.

Аннотация. в статье рассматриваются актуальность и необходимость обучения английскому языку обучающихся в процессах глобализации, задачи, поставленные в образовательных нормативных документах по изучению английского языка, анализ литературы по развитию навыков изучения языка, содержание 12 навыков правильного изучения английского языка в современных образовательных условиях, методы повышения уровня владения языковой компетентностью и коммуникативными навыками учащихся, изложены теоретические данные и методические рекомендации о возможностях использования средств медиаобразования при освоении английского языка.

Ключевые слова: английский язык, нормативные акты, навыки, современное образование, языковая компетентность, коммуникативные навыки, медиаобразование.

Annotation. the article discusses the relevance and need for teaching English to learners in globalization processes, tasks set in regulatory documents on learning English, analysis of literature on the development of language learning skills, content of 12 skills of correct learning of English in modern educational conditions, methods of increasing the level of language competence and ownership of communication skills in students, theoretical information and methodological recommendations are described about the possibilities of using media in the meticulous assimilation of the English language.

Keywords: English, normative document, skills, modern education, language competence, communicative skills, medium education.

Jahon hamjamiyatida axborot oqimlarining ko'payishi bilan ishlab chiqarishning turli sohalari mutaxassislarini mediasavodxonlikka bo'lgan ehtiyoji oshib bormoqda. So'nggi yillarda ingliz va boshqa xorijiy tillarni chuqur o'rgatish, o'quv jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish masalalariga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Xorijiy mamlakatlarning yetakchi ilmiy markazlari va oliy o'quv yurtlarida mediata'limning o'ziga xos xususiyatlari, mediasavodxonlikni shakllantirish vositalari va usullarini o'rganish ta'lim jarayonida mediatexnologiyalar va mediamatnlardan foydalanish o'ta muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqda.

Xalqaro globallashuv jarayonlarida yuzaga kelgan axborot-ma'lumotlardan o'z sohasi doirasida keng miqyosda foydalanish ehtiyoji chet tillarini egallash va kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirdi. AQSH, Angliya, Germaniya, Ispaniya, Rossiya, Hindiston, Koreya kabi jahonning rivojlangan, yetakchi mamlakatlarida turli soha mutaxassislarining xorijiy tillarda o'z kasbiy sohalarida erkin muloqot yurita olish, bo'lajak chet tillari mutaxassislarining tinglab tushunish, gapirish, o'qish va yozish malakalarini mukammal rivojlantirish, language-based learning (til asosida o'rganish), task-based learning (vazifa asosida o'rganish), content-based learning (matn asosida o'rganish) va project-based learning (loyiha asosida o'rganish) masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilishi barcha sohalarning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy jahon amaliyotida xorijiy tillar bo'yicha kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishda til ta'limiga integrativ yondashuv, integrativ o'quv dasturlari va darsliklardan foydalanish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kasbga yo'naltirilgan ta'lim kontekstida chet tili darslarida mediasavodxonlikni shakllantirish metodologiyasi, shuningdek o'rganilayotgan chet tilda ishlatiladigan ommaviy axborot vositalarining metodik-mazmuniy tomoni yurtimiz ilm-fanida nazariy va amaliy jihatdan kam o'rganilganligi ushbu dissertatsiya mavzusining dolzarbligini ko'rsatadi. Ushbu muammoni bartaraf qilishning ahamiyati shundan iboratki, «hozirgi kunda kasbiy faoliyatni tashkil etishning innovatsion shakllarini o'zlashtirgan, milliy dunyoqarashga ega bo'lgan, vazifa va muammolarni hal qila oladigan, chet tillarini biladigan, ilmiy ishlar olib boradigan va chet tillarini o'qitish metodikasini takomillashtira oladigan mutaxassislar talab etiladi»¹.

So'nggi yillarda mamlakatimizda chet tillarni o'qitish tizimi sifatini xalqaro standartlarga muvofiq tarzda takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilayotgani mazkur tadqiqot muammosining dolzarbligini belgilab beradi. Mediata'lim va

mediasavodxonlikni rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalarni chet tillarni o'qitishning xususiyatlarini inobatga olgan holda o'rganish hamda milliy kontekstda o'rganilayotgan tilda mediasavodxonlikka o'rgatish metodik tizimining hozirgi holatini tahlil qilish nofilologik OTM talabalarining mediasavodxonlik darajasini yaxshilashga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Raqamli O'zbekiston – 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmonlari, 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son «O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora- tadbirlari to'g'risida»gi qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 11-avgustdagi 610-son «Ta'lim muassasalarida chet tillarini o'qitishning sifatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida», 2019-yil 19-iyuldagi 606-son «Oliy malakali ilmiy va ilmiy- pedagog kadrlarni maqsadli tayyorlash tizimini takomillashtirish to'g'risida» qarorlari hamda boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya muayyan darajada xizmat qiladi.

Xorijiy tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlarida o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatishda media ta'lim, media savodxonlikni rivojlantirish bilan bog'liq masalalar keng muhokama qilingan.

Xususan, ilmiy adabiyotlarda til o'rganish ko'nikmasini rivojlantirishda media ta'limdan foydalanish imkoniyatlari R. Aufderheide, P. Greenway, A. Silverblatt, W.J. Potter, R. Hobbs, T.N. Le-Van, N.P. Rijix, A.V. Fedorov, V.L. Kolesnichenko asarlarida²; o'qituvchining media kompetensiyasi va uni rivojlantirish usullari P. Gilster, R. Kubey, N.Y. Xlizova, YE.V. Muryukina, YE.A. Stolbnikova, N.V. Chicherina, D.V. Zalagayev, P.S. Kotlyar³ va boshqalarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan.

N.V.Chicherinaning ishlarida ingliz tilini o'rganishda mediata'limning ahamiyati, oliy o'quv yurtlari talabalari uchun chet tilidagi mediamatnlar asosida mediasavodxonlikni shakllantirishning samarali usullari taklif etiladi⁴. Innovatsion ta'lim jarayonida mediata'lim resurslaridan samarali foydalanish o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va ijodiy tasavvurlarini rivojlantirishga xizmat qilishi ta'kidlab o'tilgan.

Mamlakatimiz hamda xorijiy ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, chet tili darslarida mediasavodxonlikni shakllantirish muammosi asosan mediamatnlarni tanqidiy qayta ishlash va mediasavodxonlikni yoki media-kompetensiyani shakllantirish, ya'ni, filologik va nofilologik OTMlar talabalari

tomonidan mediamatnlar bilan o'zaro munosabatlarni rivojlantirish

nuqtayi nazaridan hal qilinadi. Shu bilan birga, mediasavodxonlikni o'qitish bo'yicha ijobiy xorijiy tajribani o'rganish shuni ko'rsatdiki, mediasavodxonlik turli xil axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, shuningdek, har xil turdagi media mahsulotlarni tushunish va tayyorlashni ta'minlash uchun ommaviy axborot vositalarining lingvistik va janr xususiyatlarini o'rgatishni o'z ichiga oladi. Shu munosabat bilan, nofilologik fakultetlar doirasida ko'rilyotgan muammo mamlakatimiz lingvodidaktikasida tadqiqot obekti sifatida ko'rib chiqilmagan.

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish natijasida o'quvchilarda til savodxonligiga erishishda ommaviy axborot vositalaridan foydalanish ham o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lib, dars jarayonida ommaviy axborot vositalaridan foydalanishning bir qator vazifalari aniqlangan. Jumladan,

- informatsion;
- operatsion va motivatsion;
- bilim va tarbiyaviy;
- ta'sir o'tkazuvchi, ko'ngilochar va mafkuraviy.

Ushbu funksiyalarni hisobga olish ta'lim amaliyotida muhim ahamiyatga ega.

Ingliz tili darslarida o'quvchilarning til o'zlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishda o'qituvchining mediasavodxonlik va mediakompetensiyaga egaligi dars jarayonini qiziqarli va mazmunli tashkil etish bilan birga o'quvchilarni fanga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillariga o'qitish sifatini ta'minlash, chet tillarida erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish, ushbu yo'nalishdagi o'quv dasturlarining uzviyligi va uzluksizligini ta'minlash, chet tillarini bilish darajasini baholashning milliy test tizimini rivojlantirish asosida malaka sertifikatiga ega bo'lgan o'quvchilar, talabalar va pedagoglarga imtiyozlar berish hamda ularni rag'batlantirish maqsadida 2017-2018 o'quv yilidan boshlab uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida chet tilini o'zlashtirish darajasini davlat ta'lim standartlarida belgilangan:

- "Tinglab tushunish" (Listening),
- "O'qish" (Reading),
- "Yozish" (Writing),
- "Gapirish" (Speaking) ko'nikmalari asosida baholab borish mexanizmini

ishlab chiqib, amaliyotga joriy etish; 2018-yil 1-yanvardan boshlab chet tilini bilish darajasi to'g'risidagi davlat namunasidagi malaka sertifikatiga ega bo'lgan o'quvchi, talaba va pedagoglarga yetakchi xorijiy ta'lim muassasalarida til o'rganish amaliyotlarini tashkil etish; 2018-yil 1-sentabrga qadar chet tillarini o'qitishning asosiy bosqichlari umumiy o'rta ta'lim muassasalari va akademik litseylarda ta'minlanishini nazarda tutgan holda uzluksiz ta'lim tizimining barcha bosqichlarida o'zaro uzviylik va uzluksizlik tamoyillariga asosan o'quv dasturlarini ishlab chiqib, amaliyotga joriy etish vazifalar belgilab berildi. hozirgi kun o'qituvchilariga yangi vazifa va bir qancha ma'suliyatlarni yuklaydi.

Kichik maktab yoshidan boshlab o'quvchilarning ingliz tilini o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga oid ta'limga oid me'yoriy hujjatlarda belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash chet-tili o'qituvchilariga zamonaviy pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish va o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarda erkin so'zlasha oladigan qilib tayyorlash ma'suliyati yuklatildi.

Xorijda ta'lim olish istagida bo'lgan yoshlar tomonidan eng ko'p o'rganiladigan til, shubhasiz, ingliz tili bo'lib, u yoshlarning Oksford, Harvard kabi mashhur ilm dargohlarida ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'lim jarayonida ingliz tilini to'g'ri o'rganishning 12 ta ko'nikmasi mavjud bo'lib, ular o'qish, yozish, tinglash va muloqot qilishga oid umumiy ko'nikmalar tarkibidagi mustaqil rivojlanishni ta'minlovchi bir qator quyidagi vazifalardan iborat:

- 1) Inglizcha kitob, jurnal, gazeta o'qing;
- 2) Qo'l telefoningiz va kompyuteringizning tilini inglizchaga o'tkazing;
- 3) Mobil ilovalardan foydalaning;
- 4) Blog yozing;
- 5) Yangi so'zlarni e'tiborda tuting;
- 6) Forumlardagi bahslarda ishtirok eting;
- 7) Inglizcha qo'shiq tinglang;
- 8) Inglizcha TV-kanallarini tomosha qiling;
- 9) Musobaqalarda qatnashing;
- 10) Podkast tinglang;
- 11) O'zingiz gaplashing va yozing;
- 12) Inglizabon do'stlar orttiring.

O'qish ko'nikmasi - ingliz tilida o'quvchilarning o'qish mahoratini, grammatika va til qurilishini anglash, so'zlarni yodda saqlash, ularning ifoda hamda talaffuzini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Yozish ko'nikmasi - Inglizcha yozish o'zlashtirilishi eng qiyin malakalardan biridir. Odatda, xorijiy oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirmoqchi bo'lgan abituriyentlardan esse, motivatsion maktub yozish talab qilinadi. Yozish davomida qisqa ifodalar o'rniga bog'lovchilar va yordamchi jummalarni qo'llash, fikrni kengaytirilgan holda ifodalay olish juda muhimdir.

Tinglash ko'nikmasi - Bu ko'nikmani rivojlantirib borish muhim hamiyatga ega. Ayniqsa, xorijda ta'lim olish istagida bo'lgan yoshlar borgan mamlakatlarida qiynalmasliklari, darslar, seminarlar yoki bahslarda faol qatnashishlari uchun bu ko'nikmani rivojlantirishlari lozim.

Muloqot qilish ko'nikmasi - «Tushunaman, ammo gapira olmayman» degan gaplar bot-bot qulog'imizga chalinadi. Xorijdagi ish beruvchi tashkilotlar ham TOYeFL yoki IYeLTS kabi sinovlardan olgan sertifikatlarimizga emas, nutq mahoratini qay darajada egallaganimizga e'tibor qaratishlari zamirida tilda erkin muloqot qilish muhimligini ta'kidlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"
2. O'zbekiston Respublikasining "Innovatsion faoliyat to'g'risida"gi Qonuni. O'RQ-630-son.
3. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 23.09.2020-yil O'RQ- 637-son.
4. Santo B. Innovatsiya i globalniy intellektualizm // Innovatsii. — 2006. — № 9;
5. Innovatsii: teoriya, mexanizm, gosudarstvennoye regulirovaniye:Uchebn. posobiye /Pod red. Y.V. Yakovsa. – M.: RAGS, 2000.
6. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi: chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. – T.: O'qituvchi, 2012. – 432 b.
7. Jalolov J.J., Makhkamova G.T., Ashurov Sh.S. English Language Teaching Methodology. – T.: Fan va Texnologiyalar, 2015. – 336 b.
8. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе.– М.:Просвещение,2001. – 228 с